

SURDO TARJIMANING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Absamatova Gulhayo Bahodirovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Samarqand filiali dotsenti v.b.

Nematov Bahodir Mamasharipovich

SamDCHTI Ingliz tili nazariyasi kafedrası

katta o‘qituvchisi

g.absamatova@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17650068>

Annotatsiya. Surdo tarjima og‘zaki tillardan imo-ishora tillariga matnni moslashtirish san‘ati bo‘lib, lingvomadaniy xususiyatlarga e‘tibor qaratishni talab etadi. Imo-ishora tillari o‘ziga xos grammatik tuzilma, vizual-gestik vositalar va madaniy kontekstga ega. Surdo tarjimon matnning asl ma‘nosini saqlab qolgan holda imo-ishora tilining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olishi, lingvistik va madaniy moslashuvlarni amalga oshirishi zarur. Bu jarayon tarjimonning har ikki tilni mukammal bilishi, madaniy sezgirligi va eshitish qobiliyati cheklangan auditoriya bilan empatiya qila olish qobiliyatini talab etadi. Maqolada surdo tarjimaning lingvomadaniy jihatlari, yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: vizual-gestik vositalar, imo-ishora, empatiya, pragmatika, grammatik moslik, fonologiya, morfologiya

LINGUOCULTURAL FEATURES OF SIGN LANGUAGE INTERPRETATION

Absamatova Gulhayo Bahodirovna

Acting Associate Professor,

Kimyo International University in Tashkent

Nematov Bahodir Mamasharipovich

Senior Lecturer, Department of English Language Theory,

Samarkand State University of Foreign Languages

g.absamatova@kiut.uz

Abstract. Surdo interpretation is the art of adapting spoken language into sign language, requiring close attention to linguistic and cultural aspects. Sign languages possess their own grammatical structures, visual-gestural means of expression, and unique cultural contexts. The surdo interpreter must preserve the original meaning of the text while taking into account the specific features of sign language, performing both linguistic and cultural adaptations. This process demands the interpreter’s proficiency in both languages, cultural sensitivity, and the ability to empathize with an audience with hearing impairments. The article analyzes the linguocultural features of surdo interpretation, the challenges that arise in this process, and possible solutions.

Keywords: visual-gestural means, sign language, empathy, pragmatics, grammatical compatibility, phonology, morphology.

Kirish. Surdo tarjima – bu eshitish qobiliyati cheklangan insonlar bilan muloqot qilish uchun og‘zaki yoki yozma matnlarni imo-ishora tiliga tarjima qilish

jarayonidir. Bu jarayon oddiygina soʻzlarni imo-ishoralarga almashtirishdan koʻra ancha murakkab boʻlib, lingvomadaniy xususiyatlarni hisobga olishni talab qiladi. Chunki imo-ishora tillari ham ogʻzaki tillar kabi oʻziga xos grammatik tuzilishga, leksik tarkibga va madaniy kontekstga ega.

Surdo tarjima oʻquv mashgʻulotlarida kasbiy atamalarga boy boʻlgan ogʻzaki nutq xabarlarining mazmunini yetkazib berish imkoniyatini yaratadi [Комлев Н.Г. 2006].

Imo-ishora tillarining lingvistik xususiyatlari. Noverbal muloqotga yuz ifodalari, imo-ishoralari, ovozning ohangi, balandligi hamda tembri, intonatsiya, odamning xatti-harakati, koʻzga tashlanadigan deyarli sezilmaydigan harakatlar, muloqot paytida katta ahamiyatga ega boʻladi. Bu sanab oʻtilganlarning barchasi ogʻzaki boʻlmagan aloqa vositalari yoki tana tili deb ataladi. Ular yordamida biz ongsiz ravishda haqiqiy his-tuygʻularimiz va imo-ishoralarimizni yetkazamiz. Bundan tashqari, “Turli xalqlarda aynan bir xil imo-ishora turlicha, hattoki qarama-qarshi maʼnoga ega boʻlishi mumkin. Bu esa vaziyatga xos realiyalarning oʻziga xos xususiyati hisoblanadi” [I. Alekseeva, 2004; 173].

Imo-ishora tillari – bu vizual-gestik tillar boʻlib, ular ogʻzaki tillardan tubdan farq qiladi. Ularning oʻziga xos fonologiyasi, morfologiyasi, sintaksisi va pragmatikasi mavjud.

Imo-ishora tillarida fonemalar (maʼno ajratuvchi eng kichik birliklar) qoʻl shakli (qoʻl konfiguratsiyasi), qoʻlning harakati, qoʻlning joylashuvi va non-manual markerlar (yuz ifodalari, bosh harakatlari, koʻz qarashlari) orqali ifodalanadi.

Imo-ishora tillarida morfemalar (maʼnoli eng kichik birliklar) qoʻl harakatlari, qoʻl shakllari va yuz ifodalari orqali ifodalanadi. Affikslar (qoʻshimchalar) harakat yoʻnalishini, tezligini, takroriyiligini va boshqa grammatik maʼnolarni bildiradi.

Imo-ishora tillarida gap tuzilishi ogʻzaki tillardan farq qiladi. Koʻpgina imo-ishora tillarida gap odatda mavzu-obyekt-feʼl (SOV) tartibida tuziladi. Shuningdek, imo-ishora tillarida fazoviy sintaksis muhim rol oʻynaydi, yaʼni obʼektlar va shaxslar fazoda maʼlum joylarda belgilanadi va ular oʻrtasidagi munosabatlar harakatlar orqali ifodalanadi.

Pragmatika: Imo-ishora tillarida nutqning konteksti va ishtirokchilarning niyatlari muhim rol oʻynaydi. Yuz ifodalari, bosh harakatlari va koʻz qarashlari imo-ishoraning maʼnosini oʻzgartirishi yoki kuchaytirishi mumkin.

Surdo tarjimaning lingvistik masalalari. Surdo tarjima jarayonida quyidagi lingvistik muammolar yuzaga kelishi mumkin:

Baʼzi soʻzlar va tushunchalar uchun imo-ishora tilida toʻgʻridan-toʻgʻri ekvivalent boʻlmasligi mumkin. Bunday hollarda tarjimon kontekstga mos keladigan eng yaqin maʼnoni ifodalash uchun perifrazlardan yoki izohli tarjimalardan foydalanishi kerak.

Ogʻzaki tilning grammatik tuzilishi imo-ishora tilining grammatik tuzilishidan farq qilishi mumkin. Tarjimon gap tuzilishini va soʻz tartibini imo-ishora tilining qoidalariga moslashtirishi kerak.

Og‘zaki tilning madaniy konteksti imo-ishora tilining madaniy kontekstidan farq qilishi mumkin. Tarjimon matnning madaniy ma’nosini to‘g‘ri yetkazish uchun madaniy moslashuvlarni amalga oshirishi kerak.

Imo-ishora tillarining madaniy xususiyatlari. Imo-ishora tillari eshitish qobiliyati cheklangan insonlar jamiyatining madaniyatini aks ettiradi. Ularning o‘ziga xos urf-odatlar, qadriyatlari, hazillari va hikoya qilish uslublari mavjud. Surdo tarjimonlar ushbu madaniy xususiyatlarni hisobga olishlari va matnni eshitish qobiliyati cheklangan insonlar uchun tushunarli va maqbul bo‘ladigan tarzda tarjima qilishlari kerak.

Eshitish qobiliyati cheklangan insonlar vizual ma’lumotlarga ko‘proq tayanadilar. Shuning uchun imo-ishora tillarida vizual tasvirlar, metaforalar va hikoya qilish uslublari muhim rol o‘ynaydi.

Eshitish qobiliyati cheklangan insonlar jamiyati o‘zaro qo‘llab-quvvatlash, birdamlik va o‘ziga xoslik tuyg‘usiga ega. Surdo tarjimonlar ushbu jamiyatning qadriyatlarini hurmat qilishlari va ularning madaniyatini aks ettiruvchi imo-ishoralardan foydalanishlari kerak.

Eshitish qobiliyati cheklangan insonlar o‘ziga xos hazil tuyg‘usiga ega. Surdo tarjimonlar matndagi hazillarni to‘g‘ri yetkazish uchun imo-ishora tilining hazil madaniyatini yaxshi bilishlari kerak.

Surdo tarjimada madaniy moslashuvlar. Surdo tarjima jarayonida madaniy moslashuvlar matnning madaniy ma’nosini to‘g‘ri yetkazish uchun zarurdir. Madaniy moslashuvlar quyidagi shakllarda bo‘lishi mumkin:

Tarjimon og‘zaki tilning madaniy elementi uchun imo-ishora tilida mos keladigan madaniy ekvivalentni topishi mumkin.

Tarjimon og‘zaki tilning madaniy elementini imo-ishora tilining madaniyatiga moslashtirishi mumkin.

Tarjimon og‘zaki tilning madaniy elementini tushuntirish uchun qo‘shimcha ma’lumot berishi mumkin.

Surdo tarjimonning roli. Surdo tarjimon nafaqat tilshunos, balki madaniyatshunos hamdir. U imo-ishora tilini va og‘zaki tilni mukammal bilishi, ikkala madaniyatning o‘ziga xos xususiyatlarini tushunishi va tarjima jarayonida madaniy moslashuvlarni amalga oshirish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak.

Surdo tarjimonning asosiy vazifalari:

- a) Og‘zaki matnning ma’nosini to‘g‘ri va aniq yetkazish.
- b) Imo-ishora tilining grammatik qoidalariga rioya qilish.
- c) Eshitish qobiliyati cheklangan insonlar uchun tushunarli bo‘lgan imo-ishoralardan foydalanish.
- d) Matnning madaniy kontekstini to‘g‘ri aks ettirish.
- e) Tarjima jarayonida xolislikni saqlash.

Xulosa qilib aytganda, Surdo tarjima – bu murakkab va ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, u lingvistik va madaniy kompetensiyalarni talab qiladi. Surdo tarjimonlar imo-ishora tilining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olishlari, madaniy moslashuvlarni amalga oshirishlari va eshitish qobiliyati cheklangan insonlar uchun tushunarli va maqbul bo‘ladigan tarzda tarjima qilishlari kerak. Surdo

tarjima eshitish qobiliyati cheklangan insonlarning jamiyatda to'liq ishtirok etishlari va axborotga teng huquqli bo'lishlari uchun muhim vositadir.

Adabiyotlar ro'yxati

1.Алексеева И. С. Введение в перевод введение: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв, фак. высш. учеб. заведений. –СПб.: Филологи ческий факультет СПбГУ; – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.

2. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов русского языка. 2006